

ENTRE CAMINHOS: O SER ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14386739

AMARAL, Vanessa de Souza¹

Objetivo(s): relatar a trajetória de uma egressa do curso de Enfermagem da UFV. **Contexto e Descrição das atividades:** Escrevendo este memorial me encontrei imersa em memórias, escolhas, construção e des (construção), entre passado e presente, com vistas ao futuro. Reconheci (em mim) o quanto a ciência forma pessoa e inquietudes. Então, recordei que aprendi com Paulo Freire, é uma virtude “vivermos pacientemente impacientes”. Ser “cria” de ensino público (do ensino fundamental ao doutorado) me ensinou o quanto importante é aproveitar as diversas oportunidades de envolvimento e inserção, ocupando espaços legítimos de formação. **Resultados:** Sou Bacharela em Enfermagem, Mestre e Doutoranda pela UFV. Na graduação participei de Projetos de Ensino, Ligas Acadêmicas, monitorias, Projetos de Pesquisa, Projetos de Extensão. Encontrei oportunidades nestes espaços de problematizar, observar e compreender a dicotomia ciência-vida. O caminhar desta formação, aproximou a aprendizagem, a inspiração, a inquietude e o desejo de ocupar “o lugar” do cuidar como profissão e meio de transformação social. Venho atuando nas seguintes áreas: educação em serviço, educação em saúde, educação popular, processo de trabalho em saúde, Saúde Pública e Saúde Coletiva. Desde então, já experienciei a assistência, a gestão, o ensino e a pesquisa. **Considerações Finais:** Por fim, acredito que “Vamo-nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte”. E assim, acredito que a Enfermagem UFV contribuiu – e continua a contribuir- significativamente para o meu processo de formação- educacional e humano. Refloresço em mim a inquietude, e o desejo de continuar trabalhando-aprendendo-partilhando-defendendo e vivenciando a ciência da Enfermagem.

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Enfermagem; Ensino; História da Enfermagem.

¹ Enfermeira. Doutoranda pela Universidade Federal de Viçosa. E-mail: vanessa.s.amaral@ufv.br